

TALABALARDA HUQUQIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-METODIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Pirnazarov G‘ulomjon Nurboboyevich

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Tarix va filologiya” fakulteti dekani, Pedagogika fanlari bo‘yicha
falsafa doktori (PhD), dotsent.

e-mail: Gulomjonqodir1984@mail.ru, Tel: 97 707-94-48

Annotatsiya: Ushbu maqolada talaba-yoshlar huquqiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik metodikasini takomillashtirish va talaba-yoshlar huquqiy kompetensiyalarini boshqa kompetensiyalari bilan integratsiyasi haqida, interfaol pedagogik texnologiyalarni o‘rni va ijtimoiy-pedagogik xususiyatlari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Demokratiya, fuqarolik jamiyati, huquq, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, kompetensiya, huquqiy kompetensiya, kognitiv, mativasion, qadriyatli va xulq-atvor, immunitet, aksiyalogiya, yuridik savodxonlik, oliy ta‘lim, ijtimoiy-pedagogik xususiyatlar.

Аннотация: В данной статье речь идет о совершенствовании научно-педагогической методики развития юридических компетенций обучающейся молодежи и интеграции юридических компетенций обучающейся молодежи с другими компетенциями, о роли и социально-педагогических особенностях интерактивных педагогических технологий.

Ключевые слова: Демократия, гражданское общество, право, правосознание, правовая культура, компетентность, правовая компетентность, познавательная, мотивационная, ценностная и поведенческая, иммунитет, аксиология, юридическая грамотность, высшее образование, социально-педагогическая характеристика.

Abstract: This article deals with the improvement of scientific and pedagogical methods for the development of legal competencies of young students and the integration of legal competencies of young students with other competencies, the role and socio-pedagogical features of interactive pedagogical technologies.

Keywords: Democracy, civil society, law, legal awareness, legal culture, competence, legal competence, cognitive, motivational, value and behavioral, immunity, axiology, legal literacy, higher education, socio-pedagogical characteristics.

Kirish.

Bugungi pedagogikada kompetensiyaviy yondashuvlar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shaxsiy, kasbiy va pedagogik kompetensiyalar qatorida huquqiy kompetensiyani rivojlantirishga ham alohida e‘tibor qilinmoqda. Oliy ta‘limda talabalarining huquqiy kompetensiyani rivojlantirishda bu borada ayrim tushunchalarga izoh berish zarurati mavjud. Bu borada huquqiy savodxonlik, huquqiy madaniyat, huquqiy kompetensiya tushunchalari o‘zaro farqli va aloqadorlikka ega. N.Gromova talabalarining huquqiy savodxonligi darajasini oshirishning jamoatchilik bilan aloqalarining uzoq muddatli rivojlanishiga ta‘siri, kelajakda universitet bitiruvchilarining ham, umuman davlatning ham kasbiy farovonligini ta‘minlash qayd etilgan[3]. O.Kolotkina talabalar o‘rtasida huquq sohasidagi universal kompetensiyalarni shakllantirishning bir qator yo‘nalishlarini shakllantiradi, ularga quyidagilar kiradi: turli xil huquqiy manbalardan zarur huquqiy ma‘lumotlarni qidirish va tahlil qilish qobiliyati; huquqiy sohada ishbilarmonlik aloqalarini o‘zlashtirish; o‘z-o‘zini tashkil qilish va yo‘nalish vektorini aniqlash qobiliyati huquqiy o‘z-o‘zini rivojlantirish[4].

“Huquqiy kompetensiya” tushunchasi oliy ta‘lim tizimi kompetensiya yondashuvi metodologiyasiga o‘tgandan keyin faol qo‘llanila boshlandi. Huquqiy kompetensiyaga ega bo‘lgan shaxs mehnat bozorida ko‘proq talabga ega, professional sohada harakatchan va martaba o‘shishiga ishonishi mumkin. Biroq, “huquqiy kompetensiya” tushunchasining o‘zi akademik o‘qituvchilar tomonidan “kompetensiya”, “kasbiy kompetensiya”, “kompetensiyalar” tushunchalariga nisbatan yetarlicha o‘rganilmagan.

2.Mavzu bo‘yicha ilmiy izlanishlarning qisqacha tahlili

Yoshlarning huquqiy kompetensiyalarini oshirishda huquqiy onga va madaniyatini yuksaltirishning ayrim jihatlari huquqshunos olimlardan Z.Islomov, I.Kudryavsev, Z.Madalieva, X.Mamatov,

O.Nasiriddinova, X.Odilqoriev, YO.Sadikova, U.Tojixonov, E.Qodirov, R.Turdiboeva, A.Xamraev, SH.YAkubov tomonidan o'rganilgan.

Pedagog olimlardan Z.Azimova, G.Ibragimova, Z.Xojageldieva, Z.Qosimova, Z.Solieva, Z.Ismoilova, M.Quronov, N.Egamberdieva, O.Musurmonova, SH.Qurbonov, M.Mahmutova, B.Xodjaev, X.Ibragimov, SH.Abdullaeva, SH.Akramova, Q.SHonazarovlar tadqiqotlarida o'quvchi, talaba yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash, ularda komil insonga xos ma'naviy madaniyatni, mafkuraviy immunitetni shakllantirish, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonlari samaradorligini oshirishning ilmiy masalalari tadqiq etilgan.

Xorijlik pedagog olimlar T.I.Synganova talabalar huquqiy kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari, V.N.Savin ushbu muammoning sotsiologik muammolarini, M.A.Xurlet jismoniy tarbiya fakultetlari talabalarining huquqiy madaniyatini shakllantirish muammolarini tadqiq qildilar.

Ushbu muammo O'zbekistonning yurist olimlari X.T.Mamatov Huquqiy madaniyat va O'zbekistonda fuqoralik jamiyatini shakllantirish muammolari sifatida, yuridik fanlari nomzodi O.T.Nasiriddinova esa huquqiy madaniyatni fuqarolik jamiyatining muhim belgisi sifatida yuridik nuqtai nazardan tadqiq qildilar.

Muammoga doir ilmiy ishlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur ishlarda talaba-yoshlarni huquqiy madaniyatini oshirishda yangi shaxsga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalarni foydalanib tarbiyaviy vazifalarini loyihalash, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash va talaba-yoshlarning huquqiy madaniyati shaxsning kompetensiyasi sifatida ijtimoiy-pedagogik tadqiq etilmaganligi mazkur yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib borish zarurligini belgilab beradi.

3.Asosiy qism

"Huquqiy kompetensiya" atamasi pedagogika fanida "kompetensiya"ning murakkab tushunchasiga nisbatan kam o'rganilgan. Shunga qaramay, bir qator olimlar bu atamaga e'tibor qaratdilar. Shunday qilib, I.Seryayeva huquqiy kompetensiyani bilimlarning huquqiy sohasidagi kompetensiyalar yig'indisi sifatida ko'rib chiqadi[5] va G.Sypacheva tartibga solish sohasida kasbiy funksiyalarni bajarishga nazariy va huquqiy tayyorgarlik va amaliy huquqiy tayyorgarlik hamjamiyati sifatida"[6] e'tirof etiladi.

"Huquqiy kompetensiya" va "kompetensiya" tushunchalarining mohiyati va mazmunini tahlil qilish ulardagi umumiy xususiyatlarni aniqlashga imkon berdi (talaba nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar, ko'nikmalar va ularni kasbiy faoliyatda qo'llash qobiliyatiga ega:

1) ularning umumiy xususiyatlari bo'yicha umumlashtirilgan;

2) mazmun jihatidan (huquqiy bilimlarning nazariy va amaliy yelementlarini birlashtirish darajasi va individual huquqiy kompetensiyalarni huquqiy kompetensiyalarda kasbiy faoliyatning ma'lum bir turiga bog'lash chuqurroq).

Olimlarning huquqiy kompetensiya tushunchasi haqidagi fikrlarini taqqoslab, ushbu shaxsiy xususiyat murakkab va quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi, degan xulosaga kelishimiz mumkin:

1) huquqiy kompetensiya kasbiy kompetensiyaning o'ziga xos turi va shaxsning sof shaxsiy xususiyati sifatida tan olinadi;

2) u nazariy va amaliy elementlarni birlashtiradi;

3) kasbiy ta'lim jarayonida maqsadli pedagogik ta'sir jarayonida shakllanadi.

Psixologik va pedagogik adabiyotlarda kasbiy vazifalarni hal qilish uchun bilimlarni qo'llash holati, bu holda huquqiy kompetensiyani shakllantirish bilan bog'liq vazifalar ushbu vazifalarni, shuningdek, ta'limotlar va ko'nikmalarni o'zlashtirishning ma'lum darajasi sifatida talqin yetiladi. Kasbiy shaxsni shakllantirishga aniq talablarni qo'yadigan yeng muhim psixologik harakat shundan iboratki, o'quv jarayonida olingan bilim, ko'nikma va ko'nikmalar yendi kasbiy faoliyatda ularning faoliyati yo'naltirilgan sub'yekt sifatida emas, balki vosita sifatida harakat qiladi[7].

Huquqiy kompetensiyani shakllantirish tegishli o'qitish texnologiyasini ishlab chiqish va qo'llashni talab qiladi. Shu bilan birga, bilim huquqiy kompetensiyaning asosiy yemas, balki oraliq maqsadidir. Huquqiy kompetensiyani shakllantirish uchun qonun qadriyat munosabatlariga aylanishi, hissiy rangga ega bo'lishi, normativ-huquqiy xulq-atvor ko'nikmalariga ega bo'lishi, ichki ishonchga aylanishi, shaxs uchun ma'no kasb yetishi kerak. Haqiqatan ham kompetensiyali shaxs huquq sohasidagi muayyan muammoni hal qilish uchun bilim va ko'nikmalarni birlashtira oladigan kishi bo'ladi. Buning uchun quyidagilar talab qilinadi: qiymatga yo'naltirilgan kompetensiya; tartibga solish va xulq-atvor kompetensiyasi; kommunikativ kompetensiya.

So'nggi paytlarda "kompetensiya" atamasi kasbiy pedagogikaning konseptual apparatida alohida ma'noga ega bo'ldi va buning sababi bir qator afzalliklardir. Birinchidan, "bilim, ko'nikma, ko'nikma" an'anaviy triadasining ma'nosini ifodalovchi bir so'z bilan "kompetensiya" atamasi uning tarkibiy qismlari o'rtasida bog'lovchi bo'lib xizmat qiladi. "Keng ma'noda kompetensiyani mavzuni chuqur bilish yoki

o'zlashtirilgan mahorat deb ta'riflash mumkin" degan ta'rifning o'zi allaqachon kompetensiyani bilim, ko'nikma yoki qobiliyat bilan taqqoslash imkoniyatini bekor qilganga o'xshaydi. Shu bilan birga, pedagogika uchun ayniqsa muhim bo'lgan kompetensiya universal bilimlarni mustaqil ravishda olish tajribasini nazarda tutadi.

Ikkinchidan bu – oliy ta'lim bitiruvchisining haqiqiy tayyorgarlik darajasini tavsiflashga eng ko'p mos keladi. Bizningcha, o'rta yoki hatto oliy ta'lim muassasalarining haqiqiy sharoitida tanlagan kasbini yaxshi biladigan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash maqsadi yaxshi istakdan boshqa narsa emas. Shu ma'noda, kompetensiya oddiyroq va realistik maqsaddir, chunki kompetensiya va mukammallik o'rtasida aniq farq bor. Kompetensiya mukammallikdan tabiati va darajasi bilan farq qiladi.

Kompetensiya – bu vazifani yetarli darajada bajarish holati. Odatda taqqoslashni rad etadi. Biror kishi boshqalarning yutuqlariga nisbatan emas, balki talab qilinadigan ishlash darajasiga nisbatan kompetensiyali yoki kompetensiyali emas. Barkamollik ham mutlaq yutuq holati, ham ko'pchilikka nisbatan bir necha kishi yerishgan yeng yuqori darajadagi faoliyatdir.

Uchinchidan, kompetensiyali mutaxassis tanlov sharoitida harakat qilish, turli xil yechimlar orasidan eng maqbulini tanlash, yolg'on qarorlarni oqilona rad yetish, samarali, ammo samarali bo'lmagan yechimlarni so'rash –qisqasi, tanqidiy fikrlash qobiliyati bilan ajralib turadi.

To'rtinchidan, kompetensiya ma'lum bir vaqtda va ma'lum sharoitlarda kasbiy vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish uchun bilimlarni doimiy ravishda yangilab turishni, yangi ma'lumotlarga ega bo'lishni anglatadi. Boshqacha qilib aytganda, kompetensiya – bu faoliyatni o'z vaqtida bajarish qobiliyati. Beshinchidan, va bu oldingi paragraflardan kelib chiqadi, kompetensiya ham moddiy (bilim), ham prosessual (mahorat) tarkibiy qismlarini o'z ichiga oladi. Boshqacha qilib aytganda, kompetensiyali shaxs nafaqat muammoning mohiyatini tushunishi, balki uni amalda hal qila olishi kerak, ya'ni muayyan usulga ega bo'lish (bilim va mahorat) dir.

Pedagogika fanida huquqiy kompetensiya deganda insonning hayotda yuzaga keladigan muammolarni huquqiy yo'llar bilan samarali hal qilish qobiliyati tushuniladi[8]. Darhaqiqat, shaxs huquqiy jamiyatda yashashi uchun u zarur huquqiy bilmilarga ega bo'lish bilan birga huquqiy kompetensiyaga ham ega bo'lishi, uni hayoti davomida ko'llashi, atrofidadigilarni ham bunga chorlashi zarur.

I.Zimnaya nuqtai nazaridan, kompetensiyalar – bu ba'zi ichki, potensial psixologik neoplazmalar (bilimlar, g'oyalar, harakatlar algoritmlari, qiymat tizimlari), keyinchalik ular inson kompetensiyalarida haqiqiy, faol namoyon sifatida namoyon bo'ladi. Kompetensiya, o'z navbatida, insonning ijtimoiy–kasbiy faoliyatining intellektual va shaxsan shartli tajribasi, uning asosida u kompetensiyalardan foydalanishga qodir bo'lgan bilimdir. N. A. Grishanova, V. A. Isayev, Yu.G. Tatur va boshqalar kompetensiyani (umuman) samarali kasbiy faoliyatni ta'minlaydigan shaxs fazilatlarini to'plami sifatida baholashgan[9].

A. Xutorskoy kompetensiyani ma'lum bir sub'yekt va jarayonlarga nisbatan belgilangan va ularga nisbatan samarali va samarali harakat qilish uchun zarur bo'lgan o'zaro bog'liq shaxs fazilatlarini (bilim, ko'nikma, ko'nikma, faoliyat usullari) va kompetensiyaning atributi darajasi, ya'ni egalik qilish, egalik qilish darajasi sifatida belgilaydi. Tegishli kompetensiyaga ega bo'lgan shaxs, shu jumladan uning shaxsiy munosabati u unga va faoliyat predmetiga kompetensiya sifatida murojaat qiladi.

A.Korotun nuqtai nazaridan, huquqiy kompetensiya – bu huquqiy qadriyatlarini tan olishga asoslangan shaxsning ajralmas mulki bo'lib, uning ijtimoiy–huquqiy faoliyatni amalga oshirishda huquqiy bilim va ko'nikmalar tizimini qo'llashga tayyorligi va qobiliyatini aks yettiradi, bu yesa shaxsni ushbu faoliyatni samarali bajarish uchun safarbar qilishga imkon beradi . Ushbu fikrga asoslanib, biz sog'liqni saqlash mutaxassisining huquqiy kompetensiyasini jamiyatning huquqiy qadriyatlariga asoslangan shaxsning ajralmas mulki sifatida ko'rib chiqamiz, bu shaxsning kasbiy tibbiy faoliyatni amalga oshirishda huquqiy bilim va ko'nikmalar tizimini qo'llashga tayyorligi va qobiliyatini aks yettiradi.

Bo'lajak mutaxassisning huquqiy kompetensiyalari tarkibida biz uchta asosiy komponentni ajratamiz:

- kognitiv
- motivasion
- qadriyat va xulq-atvor

Kognitiv komponent – bu huquqiy bilimlar, huquqiy ma'lumotlar tizimi. Bilim – bu ma'lum bir kasbiy soha va mutaxassislik bo'yicha faktlar, tushunchalar, qoidalar, tamoyillar, qonunlar, qonuniyatlar va nazariyalar tizimini o'zlashtirish natijasidir. Shu bilan birga, bilim, V. A. Slastenin, hissiy va baholovchi xarakterga ega bo'lishi kerak: "... bilim faqat insoniy qarashlarning umumiy tizimiga kiritilgan va ular his-tuyg'ular va tajribalar doirasidan o'tganda e'tiqodga aylanadi"[10], degan edi.

Huquqiy bilim qonunga bo'lgan ehtiyojni anglashni nazarda tutadi; asosiy huquqiy talablarni tushunish, yuridik shaxslarning harakatlarini ularning qonuniyligi va noqonuniyligi nuqtai nazaridan baholash; huquqni rivojlantirish qonuniyatlarini to'g'risida g'oyalarning mavjudligini angaltadi. Huquqiy bilim

huquqiy ongning yadrosidir, chunki u holda qonun nuqtai nazaridan xulq-atvorni, ayniqsa ziddiyatli vaziyatlarda to'g'ri tanlash mumkin emas.

Umuman, "Kompetensiya" va "huquqiy kompetensiya" tushunchalarini o'zaro bog'lab, biz quyidagi o'ziga xos xususiyatlarning mavjudligiga e'tibor qaratdik. Birinchidan, agar kompetensiya shaxsning umumlashtiruvchi xususiyati bo'lsa (shu bilan birga, shaxs, fuqaro, professional sifatida), unda kasbiy kompetensiyaning o'ziga xos turi hisoblangan huquqiy kompetensiya shaxsning sof shaxsiy xususiyatidir. Ikkinchidan, huquqiy kompetensiya nazariy (bilim) va amaliy (faoliyat) elementlarni aynan huquqiy sohada sintez qiladi (shaxs o'zining shaxsiy, shaxsiy, huquqiy tajribasini, shuningdek, huquq sohasidagi bilim, ko'nikma va malakalarini qo'llay oladi. Individual hayotda ham, huquqiy xatti-harakatni ham namoyon qilish uchun kasbiy ishda "kompetensiya" ning umumiy tushunchasiga nisbatan yuridik va boshqa kasbiy kompetensiyalarning nisbati juda katta farq qilishi mumkin. Masalan, ma'lum miqdordagi huquqiy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan talaba ularni amaliy vaziyatda amalga oshirishi mumkin bo'lgan holatlar. Uchinchidan, huquqiy kompetensiyaning shakllanishi kasbiy ta'lim jarayonida maqsadli pedagogik ta'sir jarayonida sodir bo'ladi (ham yuridik, ham yuridik bo'lmagan o'qituvchi, iqtisodchining huquqiy kompetensiyasi va boshqalar.). "Kompetensiya" tushunchasi shaxsning umumiy amaliy, kasbiy va hayotiy tajribasiga taalluqlidir, chunki uning shakllanishi va rivojlanishining manbai shakllanishning butun axborot muhiti (kasbiy va korporativ muhit, iqtisodiy va siyosiy voqealar, shaxsiy hayot sharoitlari, ommaviy axborot vositalari va boshqalar.)ni tashkil etadi.

4.Xulosalar

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, oliy ta'lim tizimida fanlarni o'qitish mobaynida talabalarning huquqiy bilimi va ko'nikmasini boyitib borish nazarda tutiladi, biroq huquqiy kompetensiyani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmay kelinmoqda. Shu ma'noda, talabalarda huquqiy kompetensiyani rivojlantirishning innovasion, informasion, interfaol usullarini ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy qilish bugungi ta'limning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi, zero talaba bo'lajak mutaxassisi sifatida har qanday sohada faoliyat yuritmasin qonun talablariga muvofiq ish tutmas ekan, xodimning faoliyat jamiyat va davlatga foydali bo'lmaydi.

Universitetda ijtimoiy soha xodimlarini kasbiy tayyorlash jarayonida huquqiy kompetensiyani shakllantirish masalasi vaqt va faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi. Kadrlar infratuzilmasini rivojlantirishga qo'yiladigan talablar, xususan, aholini ijtimoiy-huquqiy qo'llab-quvvatlash va yordam ko'rsatishga tayyor bo'lgan bitiruvchilarni tayyorlash nuqtai nazaridan universitet ijtimoiy ta'lim tizimiga davlat buyurtmasini shakllantiradigan aholini ijtimoiy himoya qilish institutlari tobora ortib bormoqda.

Ish beruvchilar ta'lim tizimlari natijalarining iste'molchilari sifatida ta'lim sifati va mutaxassislarning kasbiy faoliyatga tayyorligini aniq ularning kompetensiya darajasiga qarab baholaydilar. Muassasa rahbarlari o'zlarining muassasalari yehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ijtimoiy ishchining rasmiy vazifalarini belgilaydilar.

Oliy ta'lim muassasalaridagi guruh tyutirlari va fakultetlarda ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha ma'sullar tomonidan yillik ma'naviy-ma'rifiy ishlar rejacini ishlab chiqishda talabalarning huquq va burchlarini shakllantirishga xizmat qiladigan tadbirlar, davra cuhbatlar va huquqshunoc olimlar bilan uchrashuvlar rejalashtirilca, talabalarning huquq va majburiyatlarini bilish darajasi oshadi. Bunda targ'ibotning ahamiyati va roli katta, shu cababli inctitut, univercitetlar cayti, gazetalar, radiouzelida volonter talabalar tomonidan inctitut hududida amalda bo'lgan "Odob-axloq qoidalari" talabalarning huquq va majburiyatlarini rejali acocda tushuntirib borish bu boradagi ishlar camaradorligini oshiradi.

Talaba-yoshlarni qonunlar acocida yaratilgan imkoniyatlaridan unumli foydalana olishga o'rgatish uchun "Men va qonun" o'quv-treninglar ma'naviy-ma'rifiy dacturlarga kiritish, faoliyatda qonunlardan foydalanish malakacini oshirib borish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekicton davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekicton. 2016. – 13 b.
2. Mirziyoev SH.M. Qonun uctuvorligi va incon manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. –Toshkent, O'zbekicton, 2017. - 48 b.
3. Громова Н. С., Обоскалов Д. А., Меньшикова О. А. Правовая и финансовая грамотность молодежи: проблемы и пути совершенствования // Теория и практика мировой науки. – 2022. – № 8. – С. 10-12.

4. Колоткина О.А. Особенности выбора методик проведения практических занятий по теории государства и права со студентами очно-заочной формы обучения // Юридические науки. [Теория и практика мировой науки](#). – 2023. – № 7. – С. 47-50.
5. Серяева И. Ю. Формирование правовой компетентности студентов университета: дис. канд. пед. наук: 13.00.08. – Оренбург. – 2005. – 193 с.
6. Равен Д. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Д. Равен. – М.: Когито – Центр. – 2002. – 394 с.
7. Вербиский А. А. Познавательная активность личности в образовании (психолого-педагогический аспект) / Сборник научных трудов. - М., 1986.
8. Морозов, А. В. Актуальные проблемы развития правовой компетентности современных специалистов в области здравоохранения в условиях послевузовского образования / А. В. Морозов, В. А. Анучкин. - Текст: прямой // Педагогика: традиции и инновации: материалы I Международной научной конференции (Челябинск, октябрь 2011 г.). - Т. 2. - Челябинск: два комсомольца, 2011. - С. 118-121.
9. Татур, Ю.Г. Компетентность в составе модели качества подготовки специалистов / Ю.Г. Татур // Высшее образование сегодня. - 2004. - № 3. - С. 20-26.
10. Сластенин В. А. Педагогика: учеб. пособие. пособие для студентов педагогических вузов. институты / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. И. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина. - М., ШК.-пресс, 2002-512 с.